

НЕОБХОДИМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Рахманкулов Фарход Рахимкулович

Преподаватель кафедры Философии и основы духовности

Термезкого государственного

педагогического института

Номер телефона: +998996740086

E-mail: fedizara07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10821736>

Аннотация: В современном мире, охваченном процессами глобализации и культурного разнообразия, вопрос укрепления чувства национального самосознания приобретает особую актуальность. Данная статья рассматривает необходимость укрепления национального самосознания в современную эпоху. В работе обсуждаются ключевые аспекты данного процесса, включая сохранение и продвижение культурного наследия, образование и просвещение, роль языка и исторического наследия. Также подчеркивается важность создания возможностей для познания истории и культуры своего народа, а также принятие современных вызовов и достижений. В заключении отмечается, что укрепление чувства национального самосознания является ключевым элементом формирования гармоничного и разнообразного общества, способного эффективно взаимодействовать в условиях современной эпохи.

Ключевые слова: осознание национальное самосознание, идентичность, осознание самоидентификации, нация.

В современном мире, на фоне глобализации и быстрого обмена информацией, вопрос о сохранении и укреплении чувства национальной идентичности становится все более актуальным. Национальная идентичность - это не просто совокупность традиций, языка и культуры, она представляет собой основу, на которой строится самосознание народа.

Одним из основных аспектов укрепления национальной идентичности является сохранение и продвижение культурного наследия. Это включает в себя поддержку традиций, обычаев, искусства и литературы, которые сформировались в течение долгой истории народа. Признание и ценность собственной культурной уникальности способствует формированию гордости за свою национальную принадлежность.

Самосознание означает, что человек обладает способностью осознавать свою индивидуальность на протяжении всего существования, а также ценить и понимать ее важность. «Самосознание рассматривается как знание человеком своего места в существовании, восприятие своего «я» и жизненных целей в социальных отношениях других «я», а также индивидуальных аспектов, которые проявляются в его взаимоотношениях со своими жизненными целями. Определенный уровень самосознания - это национальное самосознание» [1; 406-б].

По мнению исследователя Б.Сапарова, «Понятия «самосознание», «национальное самосознание», «общечеловеческое самосознание» неразрывно связаны. Человек осознает свою идентичность на основе взаимоотношений не только со своими близкими, но и со всем человечеством. На основе национальных и общечеловеческих ценностей, сформированных на основе этих отношений, формируются принципы Национальной идеи, а Национальная идея, в свою очередь, обогащает их исходя из требований времени» [4; 24-б].

Обширная исследовательская работа по самосознанию также была проведена в европейских странах. Турецкий исследователь Озджан Кекнел (Özcan Köknel) высказал следующие мнения по этому вопросу. Слово «самосознание» переводится с английского как «идентичность», а рассматриваемое понятие происходит от латинского «identifico», что по смыслу эквивалентно понятию самосознания идентичности (identity). Долгое время это обсуждалось психоаналитиками, социологами и социальными психологами, наряду с концепцией общепринятой идентификации – с вкладом многих дисциплин - в литературе также используются понятия эго, самость, идентичность [6; s 24].

Раскрыт смысл и значимое значение понятия национальной самосознание, по поводу которого у ученых разные точки зрения. В частности, по словам профессора С.Отамуратова, «Понимание принадлежности каждой нации и самого себя к реально существующему субъекту, определенному материальному и духовному богатству, этническому единству, языку, обычаям, традициям, ценностям, государству, общности интересов и потребностей - реализация национальной идентичности - развивается и совершенствуется на каждом этапе исторического развития» [3;20-б]. Доктор политических наук Н.Назаров пишет, что «восприятие национальной идентичности – это восприятие влияния историко-культурных факторов на формирование и

развитие национального менталитета каждого этноса и развитие этноса в целом, понимание идентичности и уважение к истории, культуре, обычаям и традициям представителей других этнических групп» [2; 64-6]. Принимая во внимание многообразие факторов, влияющих на процесс самосознания, профессор И.Иргашев сказал, что «Самосознание – это не состояние спасения от духовности, нравственности, просвещения, истории, национального культурного наследия. Он высказывает мысль о том, что сегодняшнее общество также имеет особое значение для его построения» [5; 19-6].

Важным аспектом также является обучение и просвещение. Образование играет ключевую роль в формировании национальной идентичности, предоставляя возможность понять и оценить историю, ценности и достижения своей нации. Это помогает людям осознать свою роль в жизни общества и почувствовать себя частью целого [7; р 218-221].

Следует также отметить важность языка как ключевого элемента культурной идентичности. Знание и использование родного языка укрепляет связь между поколениями и способствует сохранению традиций и ценностей.

Более того, важно создавать возможности для людей познакомиться с историей своей страны и ее народом, а также с современными достижениями и вызовами. Это может быть достигнуто через проведение культурных мероприятий, обмен опытом и знаниями, а также через поддержку патриотических инициатив.

В современном мире, где многообразие культур становится все более видимым и ценным, укрепление чувства национальной идентичности необходимо для сохранения и развития культурного многообразия. Это способствует уважению к различиям и содействует мирному сосуществованию на глобальном уровне [8; 752-755-6].

В заключение, необходимость укрепления чувства национальной идентичности в современную эпоху не подлежит сомнению. Это важный процесс, который способствует сохранению культурного наследия, укреплению общественной связи и формированию гармоничного общества. Чрезвычайно важно осознавать ценность собственной культурной уникальности, уважать историю и традиции своего народа, а также стремиться к развитию и улучшению своего общества на основе национальных ценностей и принципов. Только через сознательные усилия по сохранению и уважению своей национальной идентичности можно

построить гармоничное и разнообразное общество, способное эффективно существовать в условиях современного мира.

Библиографический список:

1. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. Қайта ишланган янги нашри. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашр., 2016. – 406 б.
2. Назаров Н. Мустақиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси «Ижтимоий фикр» жамоатчилиги фикрини ўрганиш маркази, 2005. - Б.64.
3. Отамуратов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. – Тошкент: Академия 2009. – Б.20.
4. Сапаров.Б “Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили”. Фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. – Тошкент: 2019. – 24- б
5. Эргашев И. Ҳаётнинг ҳар они фалсафа. – Тошкент: Академия, 2011. – Б.19.
6. Özcan Köknel, Cumhuriyet Gençliği ve Sorunları, Basaran Matbaası, İstanbul, 1981, s. 24
7. Rakhmankulov, F. R. (2023). Problems of Maintaining a Sense of National Identity in the Context of Globalization. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(10), 218-221.
8. Раҳманкулов, Ф. Р. (2022). МАВЗУ: МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МАЪНАВИЙ ТАРРАҚИЁТНИНГ ОМИЛИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(12), 752-755.